

УДК 347.44
DOI 10.5281/zenodo.17895802
Научная статья

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ

SOME LEGAL ASPECTS OF PUBLIC PROCUREMENT FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE RUSSIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

ФЕДИНА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА,

кандидат юридических наук,

Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)

Краснодарского университета МВД России.

FEDINA LYUBOV MIKHAILOVNA,

Candidate of law,

North Caucasus Institute of advanced training (branch) Krasnodar University of the

Ministry of internal Affairs of Russia.

В статье проведен анализ правового механизма реализации потребностей образовательных учреждений системы МВД России. Исследование сужает круг научно-практического интереса системы государственных закупок до материально-технического обеспечения образовательных учреждений МВД России, что является наиболее актуальным и значимым направлением, поскольку подготовка кадров всегда была и остается основой эффективности деятельности министерства в целом. В связи с этим, автором выявлена специфика каждого этапа правоотношений, обусловленная участием подобного субъекта, права и обязанности участников, а также освещены проблемные вопросы правоприменения.

This article analyzes the legal mechanism for meeting the needs of educational institutions within the Russian Ministry of Internal Affairs. The study narrows the scope of the public procurement system's scientific and practical interest to resource provision for educational institutions within the Russian Ministry of Internal Affairs, which is the most relevant and significant area, as personnel training has always been and remains the foundation of the ministry's overall effectiveness. In this regard, the author identifies the specifics of each stage of legal relations, determined by the participation of such an entity, the rights and obligations of the participants, and highlights problematic issues of law enforcement.

Ключевые слова: *государственные закупки, материально-техническое обеспечение, государственный контракт, образовательное учреждение, тендер.*

Key words: *public procurement, logistics support, public contract, educational institution, tender.*

Введение.
Система реализации потребностей государственных (муниципальных) заказчиков в товарах, работах и услугах, необходимых для нормального функционирования и осуществления их уставных целей, претерпевает безостановочное реформирование. Только за

последнее десятилетие различными министерствами и ведомствами изданы сотни нормативно-правовых актов, дополняющих и корректирующих процесс госзаказа. Как известно, нет предела совершенству, однако здесь законодатель преследует более глобальные цели, чем простой перфекционизм, среди которых можно выделить: увеличение конкуренции между поставщиками (подрядчиками, исполнителями), повышение качества товаров, работ и услуг, экономию бюджетных средств, прозрачность всех процедур и недопущение злоупотребления правом. Отдельно стоит сказать о цифровизации всего процесса — так, большинство закупочных процедур и связанных с этим документов, в настоящее время содержится и реализуется в электронно-цифровой сфере.

Что же касается такого государственного заказчика как Министерство внутренних дел Российской Федерации (*далее — МВД России*), то его правовое положение, а также ряд других особенностей реализации госзаказа доказаны и обоснованы такими авторами как: Котляр А.И. [3, с. 153], Гиоев Г.В. [2, с. 210], Титов В.А., Воротнев А.С. [1, с. 210], Миннигулова Д.Б. [4, с. 115], Осипова К.И. [7, с. 252]. Однако комплексные исследования, посвященные обеспечению именно образовательных организаций системы МВД, проводились более 15 лет назад [8, с. 36], в период, предшествовавший формированию современной контрактной системы. В связи с этим, а также с учетом недавних масштабных изменений в законодательстве о закупках, актуальность настоящего исследования возрастает.

Целью данной работы является анализ правовых механизмов и практических аспектов материально-технического обеспечения образовательных учреждений МВД России через систему государственных закупок с учетом актуальных законодательных поправок.

Специфика материально-технического обеспечения образовательных учреждений МВД России.

Рассматривая закупочную деятельность образовательных учреждений системы МВД России, в первую очередь необходимо уточнить, что реализация потребности заказчика в товарах, работах и услугах здесь является частью более широкого понятия — материально-техническое обеспечение (*далее — МТО*). По нашему мнению МТО представляет собой структурированное снабжение образовательной организации всеми видами средств производства для наиболее эффективной реализации уставных целей, и в первую очередь организации учебного процесса. Основной задачей МТО здесь является полное и своевременное снабжение ресурсами необходимого качества и количества, которые именуются материально-техническими средствами. Данное понятие представляется более широким и обобщенным по сравнению с «товаром», являющимся предметом классического гражданско-правового обязательства.

МТО, необходимое для удовлетворения основных потребностей образовательных учреждений системы МВД России можно условно разделить на следующие группы:

- средства организации учебного процесса (вооружение, специальные средства, спортивный инвентарь, аудиторный фонд, библиотечный фонд);
- вещевое обеспечение;
- продовольственное обеспечение;
- средства организации проживания;
- средства организации досуга;
- коммунальные услуги;
- средства медицинского обслуживания;
- техническая часть с гаражом.

Некоторые из указанных групп материально-технических средств могут закупаться в общем порядке открытыми конкурентными механизмами контрактной системы, в отношении определенной части возможно прямое заключение договора с единственным поставщи-

ком, а предоставление отдельных средств организуется только закрытым способом в рамках государственного оборонного заказа.

Вместе с тем, особый порядок материально-технического обеспечения образовательных организаций системы МВД России, выходящий за рамки традиционной контрактной системы в сфере закупок прослеживается уже на стадии формирования потребности заказчика.

Правовые основы и актуальные изменения в порядке закупок.

В отличие от большинства государственных заказчиков, структурным подразделениям которых необходимо лишь своевременно заявить о своей потребности, согласовать с руководителем и добавить в план-график на следующий отчетный период, здесь первоначальное МТО реализуется в несколько этапов. В первую очередь, образовательные учреждения снабжаются всем необходимым Окружным управлением материально-технического снабжения. Только при невозможности удовлетворения потребности через указанные подразделения (отсутствие имущества в перечнях положенности, потребности сверх установленных норм) образовательное учреждение инициирует самостоятельную закупку. Для этого необходимы сформированная контрактная служба (контрактный управляющий), утвержденный план закупок и наличие бюджетных ассигнований.

Итак, после того, как потребность заказчика сформирована, определен состав комиссии по осуществлению закупок, и исполнитель заказа (непосредственный инициатор одного из подразделений образовательного учреждения МВД России), можно переходить к непосредственной поэтапной реализации госзакупки, начиная с её планирования и заканчивая заключением контракта. Весь объем данных правоотношений регламентируется, в первую очередь, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон №44-ФЗ) [6].

Критически важное изменение было внесено Федеральным законом от 08.08.2024 № 318-ФЗ. С 1 октября 2024 года закупки МВД России и подведомственных ему учреждений осуществляются исключительно закрытыми конкурентными способами (закрытый конкурс, закрытый аукцион) в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством РФ. Это означает, что открытые процедуры (открытый конкурс, открытый аукцион, запрос котировок в ЕИС) для данных заказчиков более не применяются. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и защиты государственной тайны при закупках для нужд ведомства.

Однако важно помнить, что статус образовательного учреждения определяет тонкости процедуры закупок. Кроме 44-ФЗ есть еще несколько законов, регулирующих эту сферу. Так, Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [5] применяется в случае приобретения товаров или услуг за счет средств грантов, доходов организации или в рамках субподряда. Согласно этому закону, положение о закупках в образовательном учреждении определяет порядок действий. Вместе с тем, все образовательные организации системы МВД России имеют организационно-правовую форму государственных казенных учреждений, особенностями которой является финансирование строго за счет средств Федерального бюджета, а в случае осуществления деятельности, приносящей доход, последний возвращается в соответствующий бюджет. Из вышесказанного следует, что основой правового регулирования государственных закупок изучаемого нами субъекта является только закон №44-ФЗ, а также нормативные акты, изданные для его обеспечения.

Важнейшим документом при реализации плана-графика является извещение о проведении закупки. Отметим, что с января 2022 года данное понятие расширено, и в него входит не только информация о закупке, но и все размещаемые заказчиком документы. Перечень сведений, которые должны быть размещены по каждой закупке описаны в п. 1 ст. 42 Закона №44-ФЗ, начиная от информации о самом заказчике, способе определения поставщика, сроке

рассмотрения заявок и проведения торгов, заканчивая подробным описанием закупаемой продукции (работ или услуг), таких как объем, единицы измерения, место выполнения работ, срок этапов, начальная цена контракта, размер аванса, информация о запретах и ограничениях.

В ответ на извещение о проведении закупки все желающие лица могут направить заказчику свою заявку на участие. Она представляет собой подкрепленное электронной подписью волеизъявление поставщика (подрядчика, исполнителя) на участие в закупке. Для того чтобы заявка была принята, участник должен направить её своевременно, в установленной форме, и кроме того, он сам должен отвечать всем заявленным требованиям заказчика и быть зарегистрированным в ЕИС, а также аккредитованным на электронной площадке, проводящей торги (если закупка проводится в открытой форме).

Содержание заявки, а также все дальнейшие действия участников в процедурном плане зависят от способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Важно отметить, что главным критерием для выбора конкретного вида процедуры — максимальная конкуренция участников. Именно данный факт определяет эффективность процесса закупки. С этой целью закон предусматривает различные виды конкурентных способов определения поставщика: конкурс, аукцион, запрос котировок. При этом, содержательная часть первых двух видов одинакова как для открытых, так и для закрытых закупок. Здесь важно понимать, что эти мероприятия занимают много времени, а также сопряжены с большим объемом документооборота, что создает дополнительные сложности.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) — это способ, при котором контракт заключается с конкретным юридическим или физическим лицом без проведения конкурентной формы отбора. Отметим, что такой вид закупки является правом, а не обязанностью заказчика, за исключением случаев, когда торги были признаны несостоявшимися.

Закупать у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) можно в случаях, указанных в ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Данный перечень содержит более 50 различных оснований, которые корректируются в зависимости от внешнеполитических условий, экономики страны и других объективных факторов.

Самое важное условие закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается в том, что это лимитированный способ удовлетворения нужд госзаказчика. То есть законодателем предусмотрен строгий пороговый барьер объема подобных закупок, через который заказчик не может переступить, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Государственные образовательные учреждения как раз входят в перечень подобного исключительного правового регулирования. Так, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ данный госзаказчик в праве закупать у единственного, заранее определенного контрагента товар, работу и услугу на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей, при этом общий годовой объем таких закупок должен быть не более 5 млн. рублей или 50 % от общего числа (и не более, чем 30 млн рублей). Отметим, что данное условие закладывается ещё на стадии составления плана-графика на отчетный период, и при подсчете общего объема учитывается дата платежа по договору, а не дата его заключения.

Реализация закупки: ключевые этапы и особенности.

1) Планирование и размещение извещения. После формирования обоснованной потребности и в рамках утвержденного плана-графика заказчик приступает к процедуре. В соответствии с п. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ, извещение о проведении закрытой закупки должно содержать исчерпывающий набор сведений: информация о заказчике, предмет контракта с детальным описанием, начальная цена, сроки исполнения, требования к участникам, порядок и сроки подачи заявок.

2) Подача и рассмотрение заявок. Участие в закрытых процедурах возможно только для поставщиков, получивших специальное приглашение и соответствующих повышенным требованиям безопасности. Заявки подаются в установленной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью.

3) Способы определения поставщика. В соответствии с новой редакцией Закона № 44-ФЗ, основными способами для заказчиков системы МВД являются закрытый конкурс и закрытый аукцион. Выбор способа осуществляется в зависимости от критериев оценки (цена или совокупность неценовых критериев) с учетом необходимости обеспечения конкуренции в рамках установленного закрытого перечня потенциальных участников.

4) Закупка у единственного поставщика. Данный неконкурентный способ остается правом заказчика в строго ограниченных случаях, предусмотренных ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Для образовательных учреждений МВД наиболее релевантны следующие основания:

– Закупки на сумму до 600 тыс. рублей при соблюдении годового лимита (не более 5 млн. руб. или 50 % совокупного годового объема закупок) (п. 5 ч. 1 ст. 93).

– Приобретение у правообладателей товаров, защищенных авторским правом (книги, электронные издания для библиотеки) (п. 13, 14 ч. 1 ст. 93).

– Заключение контрактов на коммунальные услуги, где существует естественная монополия поставщика.

– Признание конкурентной процедуры несостоявшейся.

Подводя итог, необходимо отметить, что образовательное учреждение может не проводить закупочную конкурентную процедуру в двух случаях:

1. В ситуации, когда проведение конкурентной процедуры не имеет смысла с экономической точки зрения, то есть потраченное время и финансы несопоставимы со стоимостью контракта.

2. Некоторые сферы отличаются отсутствием конкуренции в принципе, то есть закупаемый товар или услуга уникальны, или же фирма-исполнитель имеет исключительные права для реализации. Самый распространенный пример — услуги коммунального хозяйства, где правообладатель только один. Кроме названных ситуаций, выбор подрядчика проводится без конкурса, если услуги оплачиваются физическому лицу (преподавание или работа экскурсовода).

Закупки у единственного поставщика образовательным учреждением возможны и в других случаях, когда речь идет о поставщиках с исключительными правами. Это правило относится, например, к приобретению книг и электронных изданий для библиотеки организации. В этом случае поставщик (автор или издатель) должен быть исключительным правообладателем, обладать исключительной лицензией на продажу книг или электронного доступа к материалам (п. 14 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ). Подобным образом закупаются книги и произведения конкретных авторов, в том числе, записи исполнителей, фонограммы определенных студий. Исключительные права или лицензии в этом случае должны быть в руках одного лица (п. 13 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ). Но под это правило не подпадают кинопроекты, которые нельзя приобрести подобным образом, если цель покупки — дальнейший прокат.

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы и практические рекомендации:

– Актуализация нормативной базы: С 1 октября 2024 года закупочная деятельность образовательных учреждений МВД России перешла в плоскость исключительно закрытых конкурентных процедур, что требует от контрактных служб данных организаций оперативной адаптации внутренних регламентов и повышенного внимания к вопросам информационной безопасности и отбора допущенных поставщиков.

– Ведомственное обеспечение следует рассматривать через призму тылового и материально-технического обеспечения (МТО), что точнее отражает его комплексный характер, связанный с поддержанием боеготовности и выполнением специальных задач.

– Внедрение закрытых процедур, с одной стороны, усиливает защиту интересов государства, а с другой — создает риски снижения конкуренции и роста цен. В этой связи на первый план выходят практические меры по развитию надежного пула квалифицированных поставщиков, способных работать в условиях специальных требований МВД России.

– Требуется углубленное изучение формирующейся судебной и административной практики применения новых закрытых процедур, а также анализ эффективности закупок в новых правовых условиях на основе конкретных кейсов образовательных учреждений МВД.

Отметим, что весь процесс снабжения образовательных организаций системы МВД России необходимыми материально-техническими средствами представляет собой сложный многоступенчатый механизм, каждый этап которого требует от заказчика неукоснительного соблюдения нормативных предписаний, реализации положений гражданского права, действий во благо экономии бюджетных средств, не забывая при этом о целесообразности и актуальности самой закупки.

Кроме того, многоаспектность и сложность рассмотренных правоотношений, специальные характеристики необходимых товаров, поэтапный процесс документирования потребности, особенности доставки при исполнении контракта создают дополнительные ограничения для участников правоотношений, в результате чего страдает в первую очередь эффективность закупочных процедур, что напрямую влияет на качество образовательного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гиоев Г. В., Титов В. А., Воротнев А. С. Оценка эффективности и качества деятельности тыла ОВД // Вестник Московского университета МВД России. 2015. №2. С. 208–217.
2. Гиоев Г. В. Основы терминсистемы тылового обеспечения органов внутренних дел // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2010. №1(45). С. 108–115.
3. Котляр А. И. О недостатках нормативной регламентации договорно-правовой работы, проводимой органами внутренних дел Российской Федерации // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2021. №4. С. 152–158. DOI 10.37279/2413-1733-2021-7-4-152-158.
4. Миннигулова Д. Б. Правовое регулирование оценки эффективности исполнения государственных контрактов (на примере системы МВД России): постановка проблемы // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2025. №1 (112). С. 114–128.
5. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: Федер. закон от 18.07.2011 №223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 30 (часть I). Ст. 4571.
6. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федер. закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 26.12.2024) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
7. Осипова К. И. Экономический и правовой анализ закупочной деятельности в системе МВД России // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 2. С. 252–254. DOI 10.24411/2073-0454-2019-10113.
8. Семенихин В. В. Государственные закупки образовательных организаций // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2011. №11. С. 36–41.

Поступила в редакцию: 08.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Федина Л. М., 2026.